

ЁШ МУТАХАССИСЛАР КАСБ ФАОЛЛИГИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИ

Холмирзаев Нодиржон Низомжонович

ТДТУ Қўқон филиали “Ижтимоий ва аниқ фанлар” кафедраси мудири. Фалсафа
фанлари бўйича фалсафа доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642183>

Аннотация: Мақолада ёш мутахассислар фаоллигини таъминлашга муҳим ўрин тутувчи кадрлар сиёсати, касб фаоллиги, ёш мутахассислар кучли ва кучсиз жиҳатлари, комиллик ёки инфаллик, кўникув, мослашув ва автоматизим масалаларида сўз боради.

Калит сўзлар: Кадрлар сиёсати, касб фаоллиги, ёш мутахассислар кучли ва кучсиз жиҳатлари, комиллик ёки инфаллик, кўникув, мослашув ва автоматизим.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация: В статье рассматривается кадровая политика, профессиональная деятельность, сильные и слабые стороны молодых специалистов, совершенство или безошибочность, адаптивность, адаптивность и автоматизация, которые играют важную роль в обеспечении деятельности молодых специалистов.

Ключевые слова: Кадровая политика, профессиональная деятельность, сильные и слабые стороны молодых специалистов, совершенство или непогрешимость, адаптивность, адаптивность и автоматизация.

INNOVATIVE METHODS OF YOUNG PROFESSIONAL PROFESSIONAL ACTIVITY

Abstract: The article discusses personnel policy, professional activity, strengths and weaknesses of young professionals, perfection or infallibility, adaptability, adaptability and automation, which play an important role in ensuring the activity of young professionals.

Keywords: Personnel policy, professional activity, strengths and weaknesses of young professionals, perfection or infallibility, adaptability, adaptability and automation.

Ҳозирги кунда мавжуд тадқиқотларга кўра, ёш мутахассисларга энг кўп қизиқишни йирик компаниялар (хорижий, маҳаллий) билдиради. Сўнгра йирик давлат муассасалар ва унча катта бўлмаган тижорат компаниялар туради. Ёш мутахассислар имкониятларидан

фойдаланишдан компаниялар, биринчи навбатда, инновация олишни; олий ўқув юртларда олган юқори савиядаги малакани; кадрларга бўлган эҳтиёж ечимини топадилар¹.

Компаниялар ўтказилаётган кадрлар сиёсати ва ёш мутахассисларга нисбатан уларнинг мақсадларига боғлиқ бўлган, ёш мутахассислар билан ишлашнинг турли технологияларини таклиф қиладилар, лекин уларнинг кўпчилиги ёш мутахассислар билан ишлашга доир аниқ ва ифодаланган стратегияларга эга эмас.

Бунинг асосий сабабларидан бирини биз давлат томонидан ҳам ҳозирги вақтда ёшлар сиёсати соҳасида тизимли ишлар энди йўлга қўйилаётганида кўряпмиз.

Ёш мутахассислар билан ишлашда улар хулқининг ўзига хос тавсифи ва уларнинг жойлашишларини аниқлаш асосида шаклланади. Бу гуруҳдаги ходимлар билан самарали ишлаш шартларидан бири уларнинг кучли ва заиф томонларини тушуниш, шунингдек икки томонга қизиқарли ва унумли бўлган биргаликдаги ҳаракат учун шароитларнинг мавжудлигидир.

Биз томондан ўтказилган тадқиқотлар билан тасдиқланган ва тўлдирилган, қатор муаллифларнинг тадқиқотлари бўйича ўқув юртини тугатгандан сўнг ёш мутахассислар қуйидаги фазилатларга эга бўладилар:

а) уларнинг кучли томонларига қуйидагилар киради: асос билимларини мавжудлиги; билим олишнинг юқори коэффициенти, янги ахборотни ўзлаштиришга бўлган лаёқатини мавжудлиги;

катта ривожланиш имконияти ва маълум эҳтиёжларнинг мавжудлиги;

янги технологик ва бошқарув ечимларни очиқ қабул қилиш, ўзгаришларга тайёр туриш;

серғайратлик, фаол ҳаётий фикр, иштиёқ (энтузиазм);

ишдаги одат бўлиб кетган тарзларни йўқлиги;

тажриба олиш ва фаол ишлашга интилиш; юқори ҳаракатчанликлари, бошқа жойга кўчишга тайёрлиги;

мослашувчанлик;

ривожланишга қаратилган (ишда кўтарилиш, таълим олиш, ижтимоий мавқеини ўзгариши) ёш ходимларнинг эҳтиёжлари таркиби ва уларнинг шунинг учун ишлаш хохиши.

б) уларнинг заиф томонларига қуйидагилар киради:

ўз касбий қобилиятига нисбатан юқори баҳо бериш ва, шунга кўра ойлик маошига, ижтимоий имтиёзлар ва ишдаги ўсиш суръатларига нисбатан юқори талабларни қўйиш;

кўпчилик ҳолларда бир гуруҳда ишлашни билмаслик, раҳбарга бўйсунмаслик ва иш юзасидан муомалани билмаслик;

¹ Чернышенко Н.А. Работа с молодыми специалистами // Начальная школа. - 2010. - № 9. - С. 4

ижтимоий етук эмаслиги;

олган назарий билимларини амалда қўллашни билмаслик, ўз иш вақтини бошқариш ва режалаштиришнинг амалий маҳоратини йўқлиги, меҳнат интизоми асослари ва иш одобини билмаслик;

ташкilotнинг талаблари ва ишончини (ундан кутган хислатларни) тушунмаслик; инфантиллик (яхши етилмаганлик), ҳаётда уларга нима кераклигини аниқ тасаввур қила олмаслик¹.

Ёш мутахассис тажрибали ҳамкасблари раҳбарлиги остида ишлаши керак ва ёш мутахассисни муваффақиятли ҳамда самарали ўсиши учун ундан тобелик ва бўйсуннишга тайёр туриш талаб қилинади. 25-30 ёшли мутахассис танлаган иш соҳаси ўзига тўғри келиши ё тўғри келмаслигини аниқлайди. Бу даврга иш жойини тез-тез ўзгартириш, янги фаолият соҳасига алмашиш хосдир. Биз бундай ўзгартиришларни горизонтал ротация деб атаймиз (масалан: электр механик – меҳнат муҳофазаси бўйича муҳандис – ходимларни бошқариш бўйича етакчи мутахассис).

Тадқиқотчи А.А.Награльяннинг фикрича, кўпчилик ҳозирги замон (замонавий) ёшлари шуҳрат қозониш, ишда жуда тез кўтарилиш ва ҳаракатчанлик, ўқиш ва ривожланиш, аниқ ва тушунарли кўтарилиш режаси каби (самарадорлик кўрсаткичлари билан) қадриятлар ва эҳтиёжларга қўшиладилар. У, шунингдек, ижтимоий тармоқларда ва қайта қурилишдан кейинги муҳитда ўсган ёш ходимлар ўртасидаги каттагина фарқни таъкидлаб, улар билан икки томонлама муносабатлар тузиб, қуйидаги бир қатор шартларни ишлаб чиқиш кераклиги ҳақида фикр юритади: иш шароити, ойлик маош, ишда кўтарилиш, ўқиш ва ривожланиш, ҳаракатчанлик в.х.

Ёш мутахассисларнинг айтиб ўтилган фазилатларини меҳнат ресурсларининг ўзига хос хусусиятлари тоифаси сифатида ёш мутахассислар билан ишлаш тизимини такомиллаштиришда ҳисобга олиш зарур.

Шундай қилиб, жамиятни замонавийлаштириш ва инсоний капиталга бўлган эҳтиёжларни ўсиш шароитида ёшлар билан олиб бориладиган ишлар компанияни ривожланиши ва ўзгаришида самарали восита бўлиб қолиши керак. Бу ёш мутахассисларни ҳам ўз муаммолари, ҳам умумкорпоратив вазифаларни ечишга тўғридан-тўғри жалб қилишга қаратилган ва компаниянинг кадр имкониятларини ривожлантириш Стратегиясининг устувор йўналишларига асосланган ёш мутахассислар билан ишлаш тизимини ишлаб чиқиш ва бирин-кетин жорий қилиш шароитида қўллаш мумкин.

¹ Парягина О.А. Молодой специалист: эволюция понятия в современных условиях // Право и образование. - 2009. - № 1. - С. 99

Ёш мутахассислар билан ишлашга тизимли ёндашишни жорий этиш (масалан, ёш, виждонли, пухта билимли ходимни етиштириш, бунда уни компанияга бўлган содиқлигини сақлаб қолиш) амалда биринчи қарашда умуман тўғри келмайдиган масалаларни ечиш имконини беради.

Ёш мутахассиснинг ишдаги хулқи (юриш-туриши) мослашув (кўникув) қай даражада муваффақиятли ўтганига боғлиқ.

Ёш мутахассиснинг кўникуви – бу нафақат янги фаолият шароитларига мослашиш, балки касбий мулоқот нормалари, ишлаб чиқариш кўникмалари, меҳнат интизоми, янги меҳнат жамоаси анъаналарини фаол ўзлаштириш, яъни, у ёки бу ижтимоий муҳитга кириб бориш жараёнидир.

Жамоада турли, ишга алоқадор ва шахсий ўзаро муносабатларнинг маълум тизими юзага келади ва улар ўзаро ишонч ҳамда одамларни хурмат қилиш, очиқ кўнгиллик ва андишалиликка асосланган. Кутубхона меҳнат жамоасининг фазилатлари шундаки, унда яратилган муҳит (шароит) тўғридан-тўғри фойдаланувчилар билан олиб бориладиган иш сифатига тааллуқли бўлиб, шунинг учун ҳар бир ходимга ижод билан шуғулланиш имконини яратиш жуда муҳимдир. Жамоа ишда юксак самарадорликка эга, унинг ходимлари ҳар доим бирорта умумий мақсад билан бирлашган. Бундай жамоа фаолиятини муваффақиятининг муҳим жиҳати – бу ундаги кайфият ва муҳит ёки жамоанинг ижтимоий-психологик иқлими, бу эса – ҳиссиётлар, муносабатлар, кайфиятлар, фикрлар ва кўрсатмалардир. Ҳар қандай жамоанинг ички муҳити учун инсон феълининг қуйидаги фазилатлари зарур: хушчақчақлик, қувноқ хулқ, оптимизм, шунингдек вазминлик ва ўзини тута билиш бўлиб, улар зиддият келиб чиқишига йўл қўймайди. Шундай қилиб, жамоадаги норма доирасидаги соғлом психологик иқлим доим унинг муваффақияти ва ишчанлигининг асосидир¹.

Ёш ходим ўз ҳаётининг профессионал соҳасини ўзлаштиришда, доим мослашувни икки даражасини ўтайди: касбий ва психологик. Касбий кўникма – бу ходим ва ташкилотнинг ўзаро мослашиш жараёни бўлиб, у ходимнинг янги касбий, ижтимоий ва ташкилий ҳамда иқтисодий иш шароитларида аста секин меҳнат жараёнига қўшилишга асосланади ва унинг боришига инсоннинг ўзига хос фазилатлари, унинг манфаатлари, кўрсатмалари, ақл-идрокиннинг фазилатлари таъсир этади. Мутахассисларнинг фикрича, психологик мослашув энг муҳими ҳисобланади. Бу мураккаб, узоққа чўзиладиган, айрим холларда эса, инсонни ички дунёсини ўзгариши билан боғлиқ бўлган оғир жараён. У одатдаги нарсалардан воз кечиб, турли профессионал қийинчиликларга бардош бериш билан боғлиқдир. Ёш мутахассис иродасини, энергиясини ишга солиб, ички ҳиссиётларини

¹ Сиротина М.П. Профилактика конфликтного поведения (тренинг в помощь молодым специалистам) // Воспитание школьников. - 2011. - № 2. - С. 55

билинтирмасликка ҳаракат қилиши керак. Бунда олдинги тасаввурлар, фаолият тарзлари бузилиб (издан чиқиб), янги кўникмалар, маҳоратлар шаклланади, хулқи ўзгаради. Бу ҳолда ёш мутахассисга ҳам ижобий, ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган жамоанинг маънавий муҳити муҳим аҳамиятга эга. Ҳар қандай жамоа, ёш ходим келгунга қадар тузилган ўз қонунларига эга бўлиб, ўзининг маълум схемаси бўйича ишлайди. Ёш мутахассис ўзининг янги жамоаси қонунларини, жамоа ичидаги муносабатларни қанчалик тез тушунса, шунчалик тез унинг янги жамоага кўникиши содир бўлади. Ёш мутахассисни қабул қилмаслик, касбдошлари томонидан унга бўлган бепарво, хаттоки агрессив муносабатлар унинг касбий ўрнини топишга салбий таъсир этиши мумкин. Нормал психологик иқлим, самимий ва ҳайрихона муҳит ёш мутахассисда ишга бўлган қизиқишни хаттоки паст ойликда ҳам юзага келтиради. Ундан ташқари, ҳамкасбларининг ишларига қизиқиб, ёш мутахассис ўзига нисбатан маълум ишонч ўйғотиб, касбий маҳоратга эга бўлиши мумкин¹.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Holmirzaev, N. National experience in the formation of working culture. *Ekonomika i sotsium*, 2019 - elibrary.ru №-4, 41-42 <https://elibrary.ru/item.asp?id=38594995>
2. NN Holmirzaev Eastern and western experience of labor culture <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564222>
3. Madaminov A.A.1, Holmirzaev N.N.1, Subxoniddin'sson S.S.1 Socio-philosophical content of youth activism on the basis of national labor traditions and labor education. *International journal of advanced science and technology*, 2019- elibrary.ru №-12, 390-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45528867>
4. Холмирзаев Н.Н. Урбанизацион тараққиёт ривожда кимё саноати омили. *Экономика и социум*, 2021- elibrary.ru №-11-2, 625-627 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47780854>
5. Xolmirzayev N.N.1 Evolution of social activity and some aspects of its formation in young people. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-2-1, 395-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45679718>
6. Xolmirzayev N.N.1 Key features and factors of modern urbanization. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-1-2, 652-653 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45593716>
7. Нодиржон Низомжонович Холмирзаев Ижтимоий фаоллик ва унинг даражалари // *Scientific progress*. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-faollik-va-uning-darazhalari> (дата обращения: 25.05.2022).

¹ Антропов В.А., Дмитренко Н.В. Развитие инновационного потенциала компании на основе системы работы с молодыми специалистами // *Экономика региона*. - 2010. - № 3. - С. 260

8. AA Мадаминов, НН Холмирзаев Избирательная система Узбекистана – яркое отражение демократии . Электрон ресурс https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/34422/1/Madaminov_Izбирatel%27na_ya_sistema.
9. Azimov U., Umurzakov A. GLOBAL PROBLEMS AND GENERAL VALUES. – 2020.
10. Jergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Rynok i npravstvennost //Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 10 (143).
11. Ergashev U. A., Umurzakov A. M. THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL ISSUES ON HUMAN LIFE //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 26-29.
12. Умурзаков А. М. Влияние различных факторов на процесс обучения студентов //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 176-178.
13. Ergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Market and morality.
14. Ergashev U. A., Umurzakov A. M. Problems of the impact of environmental problems on human life //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 22-25.
15. Умурзаков А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
16. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
17. Умурзаков А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
18. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
19. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
20. Олтмишева Н. Г., Эргашев У. А. Нравственное сознание и поведение молодежи в современных условиях //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-1 (144). – С. 112-114.
21. Ergashev U. A. Relationship with religion in Uzbekistan //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 37-39.
22. Ergashev U., Khakimov A. Environmental problems in the works of eastern thinkers //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 30-32.
23. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768.
24. Ergashev U. A., Juraeva N. N. Qualities revered by Amir Temur //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 40-42.
25. Эргашев У. РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СЛОЯ СОБСТВЕННИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2021.
26. Ergashev U. A., Hakimov A. M. MYSTICISM-SPIRITUAL-MORAL UPBRINGING //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 133-136.

27. Ergashev U. A., Hakimov A. M., Usmonova M. A. THE PHENOMENON OF JUSTICE IN YOUTH EDUCATION AND ITS CHARACTERISTICS //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 130-132.
28. Хакимов А. М., Эргашев У. А., Холмирзаева Ж. Х. Выборы Узбекистана – прозрачные выборы. – 2020.
29. Тўхтаров И., Эргашев У., Умурзақов А. МАФКУРАВЙЙ ОМИЛЛАР ВА ЁШЛАР ТАФАККУРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 94-100.
30. Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich. (2022). GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483612>
31. Tuhtarov I. et al. Kant's pedagogy and contemporaneity //Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. – 2021. – Т. 32. – №. 2. – С. 1633-1636.
32. Adhamovich E. U. Development of Philosophical Views in Central Asia //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 189-192.
33. Эргашев У. А. РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ В ОСМЫСЛЕННОМ ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГА СТУДЕНТОВ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2021. – С. 150-153.
34. Қосимов К. И., Эргашев У. А. CHARACTERISTICS OF EASTERN DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 76-79.
35. Jergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Rynok i nrvstvinnost //Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 10 (143).
36. Умурзақов А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
37. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
38. Умурзақов А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
39. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
40. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
41. Ergashev Ulug'bek Adxamovich. (2022). "OMMAVIY MADANIYAT" NING MILLIY QADRIYATLARIMIZGA TA'SIRI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483621>
42. Umurzaqov Axmadjon Mahamadovich. (2022). GLOBALLASHUV DAVRDA FAN VA TA'LIMNING DOLZARB MASALALARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483608>
43. Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich. (2022). GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483612>
44. Умурзақов А. М. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ //Вестник Науки и Творчества. – 2022. – №. 3 (75). – С. 15-20.
45. Ulug'bek, Ergashev. "MILLIY QADRIYATLAR TIZIMI VA ULARNING JAMIYAT HAYOTIDA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI." Yosh Tadqiqotchi Jurnal. 1.4 (2022): 883-889

46. Усмонова Мухтасар Акбаровна, Расулова Шоира Азизовна Влияние темперамента на деятельность и поведение человека // Вестник науки и образования. 2019. №19-3 (73).
47. Usmonova M. A. ABOUT SOME ASPECTS OF FAMILY EDUCATION // Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 341-343.
48. Усмонов Н. Глобализация сквозь призму морали // Экономика и социум. – 2021. – №.11(90). – С.538-541.
49. Усмонов Н, Усмонова М Узбекистан на пути демократических преобразований // Экономика и социум. – 2021. – №. 11 (90). – С. 530-533.
50. Nosirovna M. A. The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan // Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 85-87.
51. Makhmudova A. N. ALOUDDIN ATOMALIK JUVAYNIYNING "TARIXI JAHONGUSHOY" ASARI XORAZMSHOHLAR DAVLATI TARIXIGA OID MUHIM MANBA // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 322-329.
52. Nosirovna M. A. Issues of history world civilization in the scientific research of rh suleymanov // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
53. Makhmudova A. N. ISSUES OF HISTORY WORLD CIVILIZATION IN THE SCIENTIFIC RESEARCH OF RH SULEYMANOV // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
54. 18. Махмудова А. Историческое значение проводимых исследований ученых археологов на территории Согда // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 42-46.
55. Makhmudova A. The history of obirahmat cave exploration // Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 74-75.
56. Махмудова А. Н. Человек, преданный науке // Молодой ученый. – 2020. – №. 9. – С. 130-132.
57. Азизахон М. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ // Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 233-241.
58. Makhmudova, Azizakhon Nosirovna. "The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan." Проблемы современной науки и образования 12-2 (2019): 85-87.
59. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА // Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.

60. Тожибоев У. У. Процесс формирования туризма в Ферганской долине в годы Советского Союза //Актуальная наука. – 2019. – №. 9. – С. 57-59.
61. Tojiboev, Umidjon Usmonjon corners (2020) "PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE FERGANA VALLEY," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 1 , Article 26. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss1/26>
62. Abdukhamidov I., Tojiboyev U. OBJECTIVE REASONS OF THE MIGRATION PROCESS IN THE FERGHANA ECONOMIC REGION.
63. Tojiboev U. U., Abdullaev S. I. FORMATION PROCESSES IN THE FERGANA VALLEY IN THE YEARS OF THE SOVIET UNION (Based on the analysis of the first stage of tourism development from 1920 to 1936) //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 21. – №. 2.
64. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63
65. Тишабаева Лола Арифовна Духовно-нравственное воспитание студентов в вузах Республики Узбекистан // Вопросы науки и образования. 2018. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennoe-vozpitanie-studentov-v-vuzah-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 06.01.2022).
66. Тишабаева Лола Арифовна Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана - один из важнейших вопросов // Вопросы науки и образования. 2018. №7 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-istorii-v-vozpitanii-molodezhi-uzbekistana-odin-iz-vazhneyshih-voprosov> (дата обращения: 06.01.2022).
67. Тешабаева Л. А. ВНИМАНИЕ К МЕДРЕСЕ ВО ВРЕМЕНА МИРЗО УЛУГБЕКА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 38-43.
68. Усманова З., Тишабаева Л. XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЧОРАГИДА МАРҒИЛОН ИПАКЧИЛИК САНОВАТИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 2.